

УДК 618.3-06
**СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ И АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В
ТАДЖИКИСТАНЕ**

ПИРМАТОВА ДИЛНОЗА АЛИХОНОВНА

Доктор PhD, к.м.н., ассистент кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ
«Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино»,
Душанбе, Таджикистан

ГАФФАРОВА ДИЛОРОМ АБДУГАНИЕВНА

врач акушер-гинеколог, кольпоскопист консультативно-диагностическое отделение
ГУ «Медицинский центр здоровья №1 имени Карима Ахмедова» Душанбе,
Таджикистан

УЛУКОВ АЛИХОН УРАЛОВИЧ

врач гастроэнтеролог, эндоскопист консультативно диагностическое отделение
ГУ «Медицинский центр здоровья №1 имени Карима Ахмедова» Душанбе,
Таджикистан

***Аннотация.** Гестационный сахарный диабет (ГСД) в настоящее время является наиболее распространенным медицинским осложнением беременности во всем мире. Распространенность недиагностированной гипергликемии и даже явного диабета у женщин репродуктивного возраста растет. Данные о распространенности ГСД в Таджикистане отсутствуют. В настоящем исследовании оценивались распространенность ГСД, а также акушерские и неонатальные исходы беременности в городских и сельских районах Таджикистана.*

***Ключевые слова:** гестационный сахарный диабет, частота, натошчаковая гипергликемия, ПГТТ, риски, исходы*

Актуальность. Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это разновидность сахарного диабета (СД), характеризующаяся гипергликемией, впервые выявленной во время беременности [49], обычно во втором или третьем триместре [16]. Согласно мировой литературе, частота ГСД варьируется в широких пределах от 2,0 до 37,0% в зависимости от региона и популяции [14, 32, 33, 36]. Распространение ГСД связывают с урбанизацией, образом жизни и факторами окружающей среды [17, 26, 27, 42, 47]. В частности, высокие показатели отмечаются в Юго-Восточной Азии до 24,8%, что может быть связано с высокой плотностью населения [33, 43]. В разных странах частота ГСД варьируется от 2-4% в России [4,10,13] до 9,3-18,9% в Китае [30]. В Республике Таджикистан отмечается рост заболеваемости ГСД [30]. Развитие ГСД в молодом возрасте и его связь с последующим развитием СД 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома подчёркивает актуальность проблемы [27, 28, 37, 44]. У женщин с ГСД в анамнезе высок риск рецидива во время последующих беременностей [4, 10].

Во время беременности плод полностью зависит от материнской глюкозы, поступающей через плаценту посредством GLUT-переносчиков [23, 45]. При гипергликемии у матери плод подвергается воздействию повышенных концентраций глюкозы [45]. Согласно гипотезе Педерсена, гипергликемия у матери приводит к гипергликемии плода, стимулирующей выработку инсулина поджелудочной железой плода. При сочетаниях гиперинсулинемии и гипергликемии формируется крупный плод [9, 21].

Несмотря на прогресс в акушерской диабетологии, частота осложнений беременности и заболеваемости новорожденных при ГСД остается высокой, достигая 80% [3]. ГСД

осложняется угрозой прерывания беременности (30-50%), гестозом (25-65%), многоводием (20-60%) и плацентарной недостаточностью, что часто приводит к преждевременным родам и абдоминальному родоразрешению (28,8-46,6%) [1, 4, 13, 48]. Неонатальные осложнения включают дистоцию плечиков (2,8-5,6%), переломы ключицы (6-19%), паралич Эрба (2,4-7,8%), тяжелую асфиксию (1,4-5,3%) и нарушение мозгового кровообращения (около 20%) [2, 46].

Среди материнских осложнений преобладают гипертензивные расстройства, кесарево сечение и низкая частота грудного вскармливания [19, 20]. Отдаленные осложнения включают ожирение, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания как у матери, так и у ребенка [29, 41]. Перинатальные осложнения включают рождение крупного плода, неонатальную гипогликемию, гипербилирубинемия, дистоцию плечиков и повышенный процент жира у новорожденных. Нарушения ФПК играют важную роль в развитии перинатальной патологии и летальности новорожденных [2, 4].

Исследования показывают, что у беременных с ГСД, имеющих избыточный вес или ожирение, чаще встречаются макросомия, родовые травмы, гипогликемия новорожденных и РДС [34]. Развитие крупного плода связано с повышенным поступлением питательных веществ, гипергликемией, гиперлептинемией, гиперинсулинемией, дислипидемией, снижением адипонектина и провоспалительных цитокинов у матери, что нарушает транспорт макронутриентов через плаценту [18, 24, 25, 31, 38, 39, 40]. Высокий ИМТ матери, прибавка в весе и наличие гипертензии также увеличивают риск рождения крупного плода [35]. У новорожденных с макросомией чаще наблюдаются тяжелая гипогликемия и желтуха [35]. В Таджикистане перинатальные осложнения при ГСД включают рождение крупного плода 42,5%, асфиксию 11,5% и нарушение мозгового кровообращения травматического генеза 37,9% [6].

Таким образом, ГСД ассоциируется с более высоким риском развития акушерских и перинатальных осложнений.

Учитывая вышеизложенное целью исследования явилось, изучение клинических и анамнестических данных у беременных с ГСД, результаты которых послужили для разработки практических рекомендаций по своевременной диагностике и прогнозированию, профилактике и лечению беременных с наличием ГСД в сочетании с анемией.

Материал и методы исследования. Поперечное исследование, проведенное среди беременных женщин, обратившихся в Центры репродуктивного здоровья Душанбе и Курган-Тюбе в период с декабря 2015 года по май 2018 года. Беременные женщины были включены в исследование в первом триместре беременности. Сбор данных осуществлялся по специально структурированной анкете, в которой регистрировались данные о визитах. Между 24-й и 28-й неделями беременности проводился оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с 75 г глюкозы. ГСД диагностировался при достижении или превышении любого из показателей глюкозы в венозной плазме (натощак $\geq 5,1$ ммоль/л; через 60 мин $\geq 10,0$ ммоль/л и через 120 мин $\geq 8,5-11,0$ ммоль/л). Акушерские и неонатальные результаты регистрировались после родов. Использовались тесты Н-Kruskal-Wallis, U-критерий Манна-Уитни и критерий «хи-квадрат».

Результаты исследования. Из 2643 женщин (возраст $25,3 \pm 5,3$ года, ИМТ $23,8 \pm 4,3$ кг/м²) 92,2% прошли ПГТТ, и у 29,7% из них наблюдалось повышение уровня глюкозы в плазме натощак (в основном минимальное повышение), а у 2,8% — повышение уровня глюкозы через 60 и/или 120 минут. Общая распространенность ГСД составила 32,4%.

Анализ данных показали, что беременные с ГСД были старше ($25,3 \pm 5,3$ лет против $24,6 \pm 4,9$; $p=0,001$), и более старшего возраста ≥ 30 лет (20,7% против 16,3%; $p=0,008$). Женщины с ГСД имели больший вес ($60,66 \pm 11,4$ кг по сравнению с группой без ГСД $59,07 \pm 10,9$ кг; $p=0,001$) и чаще весили >60 кг (42,2% по сравнению с группой без ГСД 36,4%; $p=0,006$). Рост был сходным в обеих группах, однако женщины с ростом >170 см преобладали у с ГСД, а с ростом ≤ 150 см — с отсутствием диагноза ГСД. У женщин с ГСД был выше индекс

массы тела ($23,78 \pm 4,3$ по сравнению с группой без ГСД $23,22 \pm 4,0$; $p=0,002$), особенно у тех с ИМТ ≥ 30 ($8,8\%$ по сравнению с группой без ГСД $6,4\%$; $p=0,031$). Параметры артериального давления и паритет статистически не различались, но доля с паритетом ≥ 4 была выше в группе с ГСД ($19,1\%$ против $15,1\%$; $p=0,012$). Уровни глюкозы натощак и после нагрузки были значительно выше у женщин с установленным диагнозом ГСД ($p<0,001$). В анамнезе чаще отмечались анемия и дефицит йода у женщин без ГСД. Анализ семейного анамнеза диабета и гипертонии показал статистически равные показатели в обеих группах.

В сравнительном анализе акушерских исходов было отмечено, что участницы из сельской местности рожали раньше — в среднем на $38,62 \pm 3,3$ недели, тогда как женщины из городской среды — в среднем на $39,43 \pm 1,9$ недели ($p<0,001$). Доля естественных родов значительно выше в городе ($92,5\%$) по сравнению с сельской местностью ($88,3\%$) ($p<0,001$). Экстренное кесарево сечение чаще проводилось в сельской местности ($11,5\%$) по сравнению с городом ($3,0\%$) ($p<0,001$). Однако, по полученным данным, плановое кесарево сечение проводилось только в городской среде. Преждевременное разрывание плодных оболочек отмечалось чаще у беременных из сельской местности ($19,3\%$) по сравнению с $9,8\%$ в городской ($p<0,001$). Индуцированные роды значительно чаще преобладали в сельской местности ($9,7\%$) по сравнению с городом ($1,4\%$) ($p<0,001$). Статистически значимых различий в среднем весе новорожденных между городом и селом не обнаружено. Однако, новорожденные из города имели чуть более высокий рост — $50,88 \pm 2,8$ см по сравнению с $50,47 \pm 5,4$ см у сельских новорожденных ($p<0,001$), а также длину головы — $34,48 \pm 1,4$ см против $33,52 \pm 3,1$ см ($p<0,001$). Анализ показателей глюкозы в крови у новорожденных на 30-й минуте после рождения выявил значимое преимущество в среднем у детей из города — $3,42 \pm 0,6$ ммоль/л против $3,23 \pm 1,2$ ммоль/л у сельских детей ($p=0,003$).

Выводы.

1. В исследовании впервые определена распространенность ГСД в Таджикистане как в городской, так и в сельской местности. Большинство случаев ГСД диагностировалось на основании незначительно повышенного уровня глюкозы натощак, который не был связан с неблагоприятными акушерскими или неонатальными исходами, в то время как у женщин и новорожденных от женщин с повышенным уровнем глюкозы через 60 или 120 минут наблюдалось значительно больше осложнений. Эти результаты согласуются с недавними исследованиями, проведенными в Дании и США, которые показывают, что очень легкие формы ГСД (выявляемые по незначительному повышению уровня глюкозы натощак) не связаны с неблагоприятным исходом.

2. Анализ данных показал, что беременные женщины с ГСД обладают отличительными характеристиками: они старше (в возрасте ≥ 30 лет), имеют больший вес и ИМТ, а также более выраженные показатели глюкозы в крови. В то же время, обнаружены возрастные формы риска, такие как более высокий уровень паритета ≥ 4 и рост выше 170 см. В отличие от группы без ГСД, у женщин с заболеванием отмечаются более выраженные метаболические нарушения при нагрузке глюкозой. Медицинский анамнез у обеих групп показывает различия, например, более частое наличие анемии и йододефицита в группе без ГСД. Эти данные подчеркивают важность комплексного подхода к оценке факторов риска и мониторингу беременных с предрасположенностью к ГСД.

3. Акушерские и неонатальные исходы у женщин с повышенным уровнем глюкозы натощак не отличались от исходов у женщин с нормальным уровнем глюкозы. У женщин с аномальной концентрацией глюкозы в крови через 60 и/или 120 минут наблюдалась значительно более высокая частота осложнений, угрожающего выкидыша, инфекций мочевыводящих путей и экстренного кесарева сечения, в то время как у новорожденных с этим диагнозом наблюдались более низкая масса тела при рождении, более низкие показатели по шкале Апгар и более низкие уровни глюкозы через 30 минут.

4. Анализ сравнительных акушерских исходов показывает, что беременные из сельской местности рожали раньше и имели более высокий риск определённых осложнений, таких как

преждевременное разрывание оболочек и индуцированные роды. В то же время в городской среде отмечалась большая доступность планового кесарева сечения и более благоприятные физические параметры новорожденных, включая рост, длину головы и уровень глюкозы. Эти различия свидетельствуют о необходимости улучшения доступа и качества акушерской помощи в сельских районах, а также о влиянии социальных и медицинских факторов на исходы беременности и новорожденных.

5. Несмотря на высокую официальную распространенность ГСД в Таджикистане, целесообразность одноэтапного ПГТТ для скрининга и диагностики ГСД следует поставить под сомнение, поскольку у большинства выявленных женщин беременность протекает нормально. В то же время эта стратегия возлагает бремя диагностики ГСД на отдельных женщин и бремя лечения гораздо большего числа женщин на систему здравоохранения. Двухэтапный скрининг или одноэтапный скрининг у женщин с факторами риска ГСД может быть более эффективной стратегией в условиях низкой распространенности «тяжелого» ГСД.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бондарь И.А. Осложнения и исходы беременности при гестационном сахарном диабете / И.А. Бондарь, А.С. Малышева // Бюллетень сибирской медицины. – 2014. - № 2 (13). – С. 5-9.
2. Буйненко Н.В. Клиника и ведение родов при дистоции плечиков / Н.В. Буйненко // Медицина и экология. – 2012. - № 1. – С. 7-11.
3. Бурумкулова Ф.Ф. Гестационный сахарный диабет / Ф.Ф. Бурумкулова, В.А. Петрухин // Эндокринология. – 2013. – Т. 7, № 85. – С. 22-28.
4. Ведмедь А.А. Особенности течения беременности, родов и состояния новорожденных у пациенток с гестационным сахарным диабетом / А.А. Ведмедь, Е.В. Шапошникова // Вестн. РУДН. – 2009. – №7. – С. 348-351.
5. Гестационный сахарный диабет – болезнь популяции. Медикаментозная терапия угрозы прерывания беременности и углеводный обмен / К.Р. Некрасова [и др.] // Акушерство. Гинекология. Репродукция. -2013. –Т. 7, № 1. – С. 31-35.
6. Зарипова П.Г. Гестационный диабет и состояние здоровья новорожденных / П.Г. Зарипова, М.Я. Камилова, Х.Д. Аминов // Вестник Авиценны. – 2008. - № 1. – С. 97-100.
7. Ибатулин А.Г. Долговременная адаптация новорожденных детей от матерей с сахарным диабетом / А.Г. Ибатулин, О.А. Тихонова // Вятский медицинский вестник. – 2015. - № 2. – С. 51-53.
8. Камилова М.Я. Медицинские и социальные факторы развития плацентарной недостаточности у беременных женщин в современных условиях Таджикистана / М.Я. Камилова, Д.М. Рахматуллоева, Ф.Р. Ишан-Ходжаева // Журнал Акушерства-Женских болезней. - 2015. – TLXIV. - Выпуск 6. - С. 26-30.
9. Карасева Е.В. Гестационный сахарный диабет и макросомия / Е.В. Карасева, Е.А. Гузий // Журнал научных статей “Здоровье и Образование в XXI веке”. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 57-60.
10. Краснопольский В.И. Гестационный сахарный диабет — новый взгляд на старую проблему / В.И. Краснопольский, В.А. Петрухин, Ф.Ф. Бурумкулова // Акушерство и гинекология. – 2010. - №2. – С. 3-6.
11. Назарова С.И. Акушерские и перинатальные исходы при гестационном сахарном диабете / Вестник Авиценны. – 2012. - № 1. С. 72-78.
12. Особенности неонатального периода у детей, рожденных от матерей с сахарным диабетом / Е.Г. Нейман [и др.] // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – № 4: - С. 75-78.
13. Петрухин В.А. Гестационный сахарный диабет // В.А. Петрухин, Ф.Ф. Бурумкулова // Архив Акушерства и Гинекологии им. В.Ф. Снигерёва. – 2014. - №1. – С. 48-51.

14. Распространенность гестационного сахарного диабета в Московской области: результаты скрининга / В.А. Петрухин [и др.] // Российский вестник акушера гинеколога. – 2012. - № 4. – С. 81-84.
15. Эсмурзиева З.И. Состояние здоровья детей от матерей, больных сахарным диабетом / З.И. Эсмурзиева, Л.Г. Кузьменко // Здоровье и образование в XXI веке. – 2014. - № 1 (16). С. 2-8.
16. American Diabetes Association 2. Classification and diagnosis of diabetes / American Diabetes Association // Diabetes Care. – 2015. - Vol. 38, № 1. – P. S8-S16.
17. Association of atmospheric particulate matter and ozone with gestational diabetes mellitus / H. Hu [et al.] Environ. Health Perspect. – 2015. – Vol. 123. – P. 853-859.
18. Aye I.L. Review: adiponectin – the missing link between maternal adiposity, placental transport and fetal growth? / I.L. Aye, T.L. Powell, T. Jansson // Placenta. – 2013. - № 34. – P. 40-45.
19. Breastfeeding in women with diabetes: lower rates despite greater rewards. A population-based study / S.A. Finkelstein [et al.] // Diabet. Med. – 2013. - № 30. – P. 1094-1101.
20. Buchanan T.A. Gestational diabetes mellitus: risks and management during and after pregnancy / T.A. Buchanan, A.H. Xiang, K.A. Page // Nat. Rev. Endocrinol. – 2012. - № 8. – P. 639-649.
21. Catalano P.M. Is it time to revisit the Pederson hypothesis in the face of the obesity epidemic? / P.M. Catalano, S. Hauguel-De Mouzon // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2011. - № 204. P. 479-487.
22. Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. Practice bulletin no. 180: gestational diabetes mellitus / Committee on Practice Bulletins-Obstetrics // Obstet. Gynecol. – 2017. - № 130. – P. 17-37.
23. Cross Talk between Adipose Tissue and Placenta in Obese and Gestational Diabetes Mellitus Pregnancies via Exosomes / N. Jayabalan [et al.] // Front. Endocrinol. – 2017. - № 8. – P. 221-239.
24. Effect of iL-6 and TNF-alpha on fatty acid uptake in cultured human primary trophoblast cells / S. Lager [et al.] // Placenta. – 2011. - № 32. – P. 121-127.
25. Gallo L.A. Review: placental transport and metabolism of energy substrates in maternal obesity and diabetes / L.A. Gallo, H.L. Barrett, M. Dekker Nitert // Placenta. – 2017. - № 54. – P. 59-67.
26. Gestational diabetes mellitus and exposure to ambient air pollution and road traffic noise: cohort study / M. Pedersen [et al.] // Environ. Int. – 2017. – Vol. 108. – P. 253-260.
27. Gestational diabetes mellitus and long-term consequences for mother and offspring: a view from Denmark / P. Damm [et al.] // Diabetologia. – 2016. – Vol. 59. – P. 1396-1399.
28. Gestational diabetes mellitus: post-partum risk and follow-up / S. Poola-Kella [et al.] // Rev. Recent. Clin. Trials. - 2017. – P. 1-10.
29. Hanson M.A. Early developmental conditioning of later health and disease: physiology or pathophysiology? / M.A. Hanson, P.D. Gluckman // Physiol. Rev. – 2014. - № 94. – P. 1027-1076.
30. Healthcare interventions for the prevention and control of gestational diabetes mellitus in China: a scoping review / T. Xu [et al.] // BMC Pregnancy and Childbirth. – 2017. – P. 17-171.
31. Increasing maternal body mass index is associated with systemic inflammation the mother and the activation of distinct placental inflammatory pathways / I.L. Aye [et al.] // Biol. Reprod. – 2014. – P. 90-129.
32. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015. 142 p.
33. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edition / International Diabetes Federation. – Brussels, Belgium, 2017. – 145 p.
34. Jarmuzek P. Placental pathologic changes in gestational diabetes mellitus / P. Jarmuzek, M. Wieglos, D. Bomba-Opon // Neuro. Endocrinol. Lett. – 2015. - № 36. – P. 101-105.
35. Kamana K.C. Gestational diabetes mellitus and macrosomia: A literature review / K.C. Kamana, S. Sumisti, H. Zhang // Ann. Nutr. Metab. – 2015. – Vol. 66, Suppl. 2. – P. 14-20.

36. Kharroubi A.T. Diabetes mellitus: The epidemic of the century / A.T. Kharroubi, H.M. Darwish // *World J Diabetes*. – 2015. – Vol. 6, № 6. – P. 850-867.
37. Kim C. Maternal outcomes and follow-up after gestational diabetes mellitus / C. Kim // *Diabet. Med.* – 2014. – Vol. 39. – P. 292-301.
38. Lager S. Regulation of nutrient transport across the placenta / S. Lager, T.L. Powell // *J. Pregnancy*. – 2012. – P. 779-827.
39. Large reduction in adiponectin during pregnancy is associated with large-for-gestational-age newborns / T. Lekva [et al.] // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 2017. - № 102. – P. 2552-2559.
40. Leptin upregulates aquaporin 9 expression in human placenta in vitro / T. Vilarino-Garcia [et al.] // *Gynecol. Endocrinol.* – 2017. – P. 1-3.
41. Postnatal prevention of childhood obesity in offspring prenatally exposed to gestational diabetes mellitus: where we are now? / C. Dugas [et al.] // *Obes. Facts*. – 2017. - № 10. – P. 396-406.
42. Preconception and early pregnancy air pollution exposures and risk of gestational diabetes mellitus / C.A. Robledo [et al.] // *Environ. Res.* – 2015. – Vol. 137. – P. 316-322.
43. Prevalence of Gestational diabetes Mellitus in Eastern and Southeastern Asia: A systematic review and Meta-Analysis / C.L. Nguyen [et al.] // *Diabetes research*. – 2018. – P. 1-10.
44. Reece E.A. The fetal and maternal consequences of gestational diabetes mellitus / E.A. Reece // *Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. – 2010. – Vol. 23, № 3. – P. 99203-99210.
45. Simeoni U. Offspring of diabetic pregnancy: long-term outcomes / U. Simeoni, D.J. Barker // *Semin. Fetal Neonatal Med.* – 2009. - № 14. – P. 119-124.
46. The association between birthweight 4000 g or greater and perinatal outcomes in patients with and without gestational diabetes mellitus / T.F. Esakoff [et al.] // *Am. J. Obstet. Gynecol.* – 2009. – Vol. 200, № 6. – P. 672 -674.
47. The burden of diabetes mellitus during pregnancy in low- and middle-income countries: a systematic review / L. Kanguru [et al.] // *Global health action*. – 2014. – Vol. 7. – P. 23983-23987.
48. The WHO versus The IADPSG diagnostic criteria of gestational diabetes and their associated maternal and neonatal outcomes / N.I. Basri [et al.] // *Horm. Mol. Biol. Clin. Investig.* – 2018. – Vol. 34, № 1. – P. 1-9.
49. Wallace J.M. Placental weight and efficiency in relation to maternal body mass index and the risk of pregnancy complications in women delivering singleton babies / J.M. Wallace, G.W. Horgan, S. Bhattacharya // *Placenta*. 2012. - № 33. – P. 611-618.